

UZOQ MUDDATLI DAVOLANISHGA MUHTOJ BO'LGAN O'QUVCHILAR UCHUN ONA TILI VA ADABIYOTI FANINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Baymuratova Zamira Aytmuratovna

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi "Mehrli maktab" davlat ta'lim muassasasi Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali Umumiy o'rta ta'limni tashkil etish bo'yicha pedagog xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15309647>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, uzoq muddatli davolanishga muhtoj bo'lgan o'quvchilar uchun ona tili va adabiyoti ta'limining psixologik-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Gospital ta'lim sharoitida bolaning psixologik va fiziologik holatini hisobga olgan holda tashkil etilishi zarur. Maqolada, ona tilining bolalar uchun nafaqat til o'rganish, balki psixologik barqarorlikni ta'minlash, o'zini ifodalash va ijtimoiylashuvni rivojlantirishdagi o'rni muhokama qilinadi. Shuningdek, Ona tili va adabiyoti fanining bolalar uchun madaniy komillikni saqlash, ruhiy farovonlikni oshirish va o'ziga bo'lgan ishonchni tiklashdagi ahamiyati ko'rsatilgan. Ta'lim jarayonida individual yondashuv va interfaol metodlarning qo'llanilishi, bolalarning motivatsiyasini oshirish va ularni kasallikdan yengish uchun ruhiy tayyorgarlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Maqola, uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun ona tili va adabiyoti fanining samarali va ijobiy ta'sirini ko'rsatish maqsadida psixologik va pedagogik yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Kalit sozlar: gospital sharoit, ona tili va adabiyoti, psixologik-pedagogik asoslar, psixologik barqarorlik, interfaol metodlar.

Kirish. Ona tili va adabiyoti har bir millatning madaniyati, tarixiy merosi va ijtimoiy hayotining ajralmas qismidir. Har bir millatning o'z ona tili orqali fikrlash tizimi, dunyoqarashi va muloqot qilish usuli shakllanadi. Ona tili nafaqat til o'rganish, balki psixologik va ijtimoiy rivojlanishning ham asosiy vositasidir. Gospital sharoitda, uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarning ta'limi alohida yondashuvni talab qiladi. Bu jarayonda tilning o'rni, ayniqsa, ona tilining roli katta ahamiyat kasb etadi. Kasalliklar va stressli holatlar orasida, ona tilida ta'lim berish nafaqat bolalarning bilim olishini, balki ularning psixologik barqarorligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Gospital ta'lim – bu o'quvchilarning kasalliklari tufayli kasalxonada bo'lishi va o'qishni davom ettirishga ehtiyoj sezish holatidir. Bu turdagi ta'lim, an'anaviy maktab ta'limidan farq qiladi, chunki o'quvchilar gospital sharoitida psixologik va fiziologik stressni boshdan kechirishlari mumkin. Shifoxonada uzoq muddat davomida bo'lgan bolalarning psixologik holati, ularning o'quv jarayoniga, bilim

olishga va ijtimoiy munosabatlarga qanday ta'sir qilishini tahlil qilish zarur. Bundan tashqari, gospital sharoitida ta'lim berishda, pedagoglar har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olishlari zarur. Boladagi kasallikning turiga qarab, uning intellektual faolligi, o'qishga bo'lgan qiziqishi va hissiy holati o'zgarishi mumkin. Shuningdek, ularning jismoniy va ruhiy salomatligini yaxshilashga xizmat qiladigan ta'lim metodlari muhimdir.

Pedagogik nuqtai nazardan, gospital sharoitida ona tilini o'rgatishda metodlarning diversifikatsiyasi juda muhimdir. O'quvchilar o'rtasida motivatsiyani oshirish va o'qish jarayonini qiziqarli qilish uchun interfaol metodlar, o'yinlar, multimediali resurslar va didaktik vositalardan foydalanish samarali bo'ladi. Gospital maktabda uzoq muddatli davolanishga muhtoj bo'lgan bolalar uchun ta'lim jarayonini yengil va qiziqarli qilish, ularning kasallikka qarshi kurashish uchun psixologik tayyorgarligini mustahkamlaydi. O'zbek va qoraqalpoq tilidagi she'rlar, ertaklar, hikoyalar, topishmoq va maqollardan foydalanish, bolalarning tiliga, xotirasiga va tasavvuriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, bolalar uchun moslashtirilgan ertaklar va hikoyalar ular xuddi o'zlarini kuchli ertak qahromonlaridek tutishi bilan bevosita muloqot qilish, tilni yanada chuqurroq o'rgatish va ularni mavhum fikrlarni ifodalashga o'rgatish uchun qulay vosita hisoblanadi. Shuningdek, gospital sharoitida o'qituvchi bolalarga shaxsiy yondashuvni taqdim etishi kerak. Har bir bola alohida ehtiyojlarga ega, shuning uchun pedagog o'quvchilarni individual tarzda kuzatib, o'z vaqtida yordam berish, ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash zarur. O'qituvchi bolaning psixologik holatini, ehtiyojlarini va o'quv jarayoniga bo'lgan munosabatini hisobga olib, ta'lim jarayonini qayta tashkil etishi kerak.

Xulosa. Gospital sharoitida uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarga ona tili va adabiyoti ta'limi nafaqat bolalarning intellektual rivojlanishini, balki ularning psixologik farovonligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Psixologik-pedagogik yondashuvlar va metodlarni qo'llash orqali, bolalarning ta'lim jarayoni samarali bo'lishi mumkin. Bu esa, kasallikni yengishda va bolalarning ruhiy holatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Ona tili orqali ta'lim bolalar uchun xavfsiz va qulay muhit yaratadi, ularni madaniy, ijtimoiy va ruhiy rivojlanishga yordam beradi. Gospital sharoitida ona tili va adabiyoti fanining psixologik-pedagogik asoslari, bolalarning salomatligini tiklash va o'qishdagi muvaffaqiyatlarini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кулматов, Б. (2024). Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishning o'ziga xos xususiyatlari. Наука и инновации, 1(1), 43-45.

2. Rustamaliyeva, S. (2025). YORDAMGA MUHTOJ BO'LGAN BOLALARNI TA'LIM TIZIMIGA JALB ETISHDA OTA-ONALAR, OILA VA JAMOATCHILIK BILAN ISHLASH. GLOBAL TRENDS IN EDUCATION AND RESEARCH DEVELOPMENT, 1(1), 478-484.
3. Saidmuhammad o'g'li, A. J., & Ravshanovna, A. M. (2024, April). PEDAGOGIK FAOLIYATNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 2, No. 4, pp. 156-161).
4. Sarvinoz, H. (2025). GOSPITAL PEDAGOGIKADA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI TA'LIM TIZIMIGA JALB ETISHDA OTA-ONALAR, OILA VA JAMOATCHILIK BILAN ISHLASH. PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI, 3(2), 230-234.
5. Qizlarshoh, A. (2024). ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALARNING INKLYUZIV TA'LIMIDA MAKTAB VA OILA HAMKORLIGI. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 4(39), 111-116.

